

UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FCPyRI

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Maestría en Ciencias Políticas y Gobierno

Planeación Gubernamental y Sustentabilidad.

Dr. Rogelio López Sánchez

Jorge Alberto Sánchez Lara 1303668.

Evidencia 1. Estudio de caso.

Fecha: 31 de enero 2026

Declaro que he realizado esta actividad con integridad académica.

Los programas sociales en México han sido una herramienta de dominación y de “lealtad” hacia el partido en turno en el poder, aunque se especifique por ley, que dicho programa no esta ligado a algún partido político y que es público.

Específicamente en los gobiernos socialistas y populistas, como ha sido en los últimos gobiernos de izquierda que ha tenido y tiene nuestro país, el bienestar del pueblo y el ver primero por los mas marginados y grupos vulnerables de la sociedad, ha sido su principal objetivo, y esto lo han cubierto aumentando el presupuesto en este rubro de los programas sociales, lamentablemente el asistencialismo no debe ser considerado como medida de desarrollo de un país.

En México el programa de pensión para adultos mayores dio inicio en el año 2007, y estaba focalizado a personas mayores de 70 años, los cuales recibían una cantidad de 1,000 pesos mexicanos de forma bimestral. Actualmente este programa de Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores, tiene como objetivo oficial Mejorar el ingreso de las personas adultas mayores de 68 años en adelante (65 en comunidades indígenas) que no reciben pensión contributiva, mediante la entrega de apoyos económicos, la cantidad actual es de 6,200 pesos mexicanos bimestrales.

En este orden de ideas el programa social auditado por la Auditoría Superior de la Federación, tiene observaciones sobre su implementación, y una de ellas fue que el programa de pensiones carece de una evaluación sobre el impacto de mejora del bienestar de la persona, ya que solo miden la cobertura, cobertura que dicho sea de paso tampoco tiene una regulación que permita evitar que personas fallecidas continúen recibiendo este beneficio.

Sobre el análisis de diseño del programa de Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores (PAM), la MIR indica:

Como fin: Contribuir a la disminución de las carencias sociales de las Personas Adultas Mayores de 65 años o más de edad.

Como propósito: La población adulta mayor de 65 años o más de edad mejora su situación de protección social

Como objetivo: Apoyos económicos entregados.

Como actividad: Dispersión de recursos por medio de transferencias electrónicas y no electrónicas e Incorporación de derechohabientes.

Derivado de las observaciones de la ASF y de la evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo Social (CONEVAL), el programa solo se puede evaluar como bueno o malo, tampoco hay evaluación sobre la posible mejora sobre quienes reciben el beneficio y quienes no, y el monto es insuficiente para sacar de la pobreza a los adultos mayores.

Referente al uso de los recursos presupuestales, Martner (1976), establece que el presupuesto es el mecanismo operativo anual de los planes de desarrollo de mediano y largo plazo de una economía, planificar y presupuestar son elementos que deben de ir estrechamente ligados.

Por su parte para los autores López y Arango, (2020) estudian la implementación del presupuesto basado por resultados (PbR), como un instrumento clave de la Nueva Gestión Pública para vincular el gasto con resultados concretos y fortalecer la evaluación del desempeño gubernamental y que tiene como objetivo vincular el gasto público con resultados medibles y evaluables.

El PAM en México al igual que otros programas sociales, representan un gasto creciente en el presupuesto federal y por desgracia carecen de fuentes de financiamiento más allá de que se consideren dentro de una partida presupuestal, lo cual los convierte en un foco rojo para la sostenibilidad financiera para nuestro país.

Al carecer de una evaluación sobre los beneficiarios y los que no son parte del PAE, el programa se ha visto mas como moneda de cambio y clientelismo político, ya que al ampliar el alcance para abarcar un mayor numero de personas mayores, solo responde de alguna manera a una “afiliación” de una estructura política del partido en el poder, evidenciando así la falta de planeación del programa.

Por esta razón el autor Martner (1976) detalla la importancia de la medición de resultados y costos, utilizando unidades físicas y coeficientes de rendimiento para evaluar la eficiencia de un programa.

Dichos resultados se ven opacados en nuestro país y en América Latina por la corrupción. Por esto los autores López y Arango, (2020) incorporan el concepto de transparencia y lo enlazan con la fiscalización y la rendición de cuentas (*accountability*), sobre el PAE la transparencia es limitada, la participación es nula de los beneficiarios en el diseño y evaluación y hay un escaso control de la sociedad sobre la implementación.

La Pensión para el Bienestar representa un avance significativo en la protección social, pero requiere profundas reformas para transformarse de programa asistencial a un derecho social exigible y sostenible. Como señala la perspectiva de gobernanza de López y Arango (2020), se necesita un enfoque transdisciplinario que integre dimensiones éticas (derecho a envejecer con dignidad), de poder (equilibrio entre Estado, mercado y sociedad) y jurídicas (exigibilidad efectiva), todo dentro de un marco de gestión por resultados con *accountability* reforzado.

Referencias.

López Sánchez, R., & Arango Morales, X. A. (Eds.). (2020). ***Gobernanza y Gestión Pública: Enfoques Transdisciplinarios desde la Ética, el Poder y el Derecho***. Fondo Editorial de Nuevo León; Instituto de Investigaciones Jurídicas y Docencia de la Administración Pública del Estado de Nuevo León.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18358932>

Martner, G. (1976). *Planificación y presupuesto por programas (7ª ed.)*. Siglo Veintiuno Editores.